

Е.Б. Кривелевич, Е.П. Шерстнева, Т.М. Качаева, А.В. Калинин

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПРИМОРЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тихоокеанский государственный медицинский университет МЗ РФ, Владивосток

Статья посвящена развитию здравоохранения Приморского края в годы Великой Отечественной войны. В ней также отражены вопросы медицинского обеспечения личного состава Тихоокеанского флота во время ведения боевых действий с милитаристской Японией летом 1945 г.

Ключевые слова: здравоохранение, война, Приморский край, военно-морской госпиталь, подвиг.

Для цитирования: Кривелевич Е.Б., Шерстнева Е.П., Качаева Т.М., Калинин А.В. Здравоохранение Приморья в годы Великой Отечественной войны // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2018; 3: 98–102. DOI: 10.5281/zenodo.1488056.

Для корреспонденции: Кривелевич Евсей Бенцианович – к.м.н.; e-mail: val1952@mail.ru.

Поступила 11.10.18

E.B. Krivelevich, E.P. Sherstneva, T.M. Kachaeva, A.V. Kalinin

THE HEALTH OF PRIMORYE IN THE YEARS OF THE GREAT PATRIOTIC WAR

Pacific national medical University of the Ministry of health of Russia, Vladivostok

The Article is devoted to the development of health of Primorsky Krai during the great Patriotic war. It also reflects the issues of medical support for the personnel of the Pacific fleet during the conduct of hostilities with militaristic Japan in the summer of 1945.

Keywords: health care, war, Primorsky Krai, naval hospital, feat.

For citation: Krivelevich E.B., Sherstneva E.P., Kachaeva T.M., Kalinin A.V. The health of Primorye in the years of the Great Patriotic war. *Health. Medical ecology. Science*. 2018; 3: 98–102 (in Russia). DOI: 10.5281/zenodo.1488056.

For correspondence: Krivelevich E.B.; e-mail: val1952@mail.ru.

Conflict of interests. The authors are declaring absence of conflict of interests.

Financing. The study had no sponsor support.

Received 11.10.18

Accepted 02.11.18

Мирный труд советских людей был нарушен 22 июня 1941 г. вероломным нападением фашистской Германии. Война явилась серьезным испытанием, потребовавшим мобилизации всех физических и интеллектуальных ресурсов государства и народа, проверку эффективности функционирования военной медицины и гражданского здравоохранения. Именно в годы Великой Отечественной войны подтвердили свою значимость разработанные в СССР принципы организации медицинской помощи, в том числе: всеобщность, профилактическая направленность, этапность, широкое участие населения. И, хотя центр тяжести военного лихолетья в 1941 г. сместился в западные регионы страны, в Приморском крае, как и в других восточных областях, велась активная подготовка к отражению нападения потенциального врага – милитаристской Японии.

Ее значимость определялась не только сложностью военно-политической ситуации на Дальнем Востоке, но и накопленным опытом военно-медицинского обеспечения в период Хасанских событий и боевых действий на р. Халкин-Гол в 1938 г. Именно тогда была разработана стратегия оказания меди-

цинской помощи раненым, основанная на принципах этапного лечения с использованием плавсредств Тихоокеанского флота, судов пассажирского флота и санитарных поездов для транспортировки раненых, а также их размещения в жилых домах местного населения. Огромную роль в разработке и реализации современной военно-медицинской доктрины принадлежит выдающемуся ученому, хирургу, члену корреспонденту АМН СССР Михаилу Никифоровичу Ахутину [4]. Центрами оказания медицинской помощи раненым и больным стали окружной медицинский госпиталь в г. Хабаровске и медицинский госпиталь Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Участие приморцев в Великой Отечественной войне условно можно подразделить на 2 периода: 1941–1945 гг., когда боевые действия проходили в западных и центральных областях нашей страны, а в дальнейшем на территории оккупированных фашистами европейских государств и самой Германии, и 1945 г., когда фронт сместился на сопредельные с Приморским краем территории марионеточного государства Манчжоу-Го и временно аннексированные Японией о. Сахалин, Корейский полуостров и Курильские острова.

С началом военных действий в июне 1941 г. многие приморские врачи и средний медицинский персонал добровольцами ушли на фронт. Среди них были врач-хирург Н.П. Шостя, в будущем – заслуженный врач РСФСР, главный хирург Тихоокеанского флота, врачи краевой больницы К.М. Беренс, А.Т. Идобаев, П.С. Стрельников и др. [4].

Находясь в глубоком тылу медицинские работники Приморского края в тесном взаимодействии с военными медиками, осуществляли комплекс мер по обеспечению лечения и восстановления раненых и больных, проведению комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Одной из острейших проблем, с которой пришлось столкнуться руководству краевого здравоохранения, – острая нехватка медицинских кадров, что было обусловлено их мобилизацией в действующую армию. Однако уже в 1943 г. эту проблему удалось решить и показатели обеспеченности врачами и средним медицинским персоналом превысили довоенные значения. Одновременно происходило развертывание широкой сети эвакуационных госпиталей, для работы в которых привлекались наиболее опытные кадры.

Не менее важной и сложной задачей являлось обеспечение медико-санитарной помощью гражданского населения. На территории края дислоцировались войска нескольких армий, подразделений Тихоокеанского флота, пограничные войска. Численность вооруженных формирований в 1941–1945 гг. достигала 500–550 тыс. человек, при том, что гражданское население Приморского края в эти годы не превышало 900 тыс. человек [6]. Такая концентрация населения не могла не сказаться на распространенности инфекционных и паразитарных заболеваний. В эти годы в крае сложилась сложная эпидемиологическая ситуация в связи с распространенностью венерических заболеваний и туберкулеза. Реальной угрозой являлся занос особо опасных инфекций в связи с увеличением объемов морских перевозок и поступлением грузов из-за рубежа.

Для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний в 1941 г. была создана бассейновая санитарно-эпидемиологическая станция Тихоокеанского водздравотдела, объединившая в своем составе морскую санитарно-наблюдательную станцию с дезотделом, санитарным пунктом, изолятором и прививочным пунктом. Санитарный отдел Тихоокеанского водздравотдела включал отделения коммунальной, пищевой, школьной гигиены, эпидгруппу и противочумную лабораторию. Санэпидстанция Тихоокеанского водздравотдела обеспечивала рыбный и торговый порт, а также частично потребности города Владивостока. В сентябре 1941 г. во Владивостоке открывается городская дезинфекционная станция, а в октябре начинает функционировать

отдел профилактической дезинфекции. Это позволило активизировать работу по профилактике инфекционных заболеваний. Для предупреждения заноса заразных болезней в действующую армию были выстроены санитарно-эпидемические барьеры: запасные полки, в которых перед отправлением на фронт проходили обучение и медицинское освидетельствование все призывники; санитарно-контрольные пункты, расположенные на крупных и узловых железнодорожных станциях; медицинские службы частей и соединений [8].

В апреле 1941 года был создан Приморский краевой научно-исследовательский институт эпидемиологии. В условиях предвоенного времени руководство страны понимало значимость сохранения биологической безопасности своих восточных границ. Великая Отечественная война определила основную задачу, поставленную перед институтом МЗ РСФСР – производство лечебно-профилактических и диагностических препаратов для нужд края и Дальневосточной армии.

При отсутствии квалифицированных кадров, необходимого оборудования и планового снабжения Институт выпускал свыше 16 лечебно-профилактических и диагностических бактериальных препаратов (дизентерийный бактериофаг, тифо-паратифозный бактериофаг, противокоревую сыворотку, вакцину БЦЖ, антирабическую вакцину, столбнячный и дифтерийный анатоксины, грамицидин, диагностикумы – тифозный, паратифозный, дизентерийный, различные питательные среды). Оказывал помощь слабой в тот период санитарно-противоэпидемической службе края в вопросах лабораторной диагностики и борьбы с инфекционными заболеваниями.

В последующие годы Приморский краевой научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии (ныне – Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова) превратился в мощное научное учреждение с собственной школой, ныне сохраняет лидирующее положение в отрасли и способен достичь новых научных и практических результатов на благо развития фундаментальной науки в целях сохранения здоровья населения Российской Федерации, обеспечения ее биологической безопасности [5].

В годы войны в Приморье резко возросла заболеваемость туберкулезом, корью, респираторными заболеваниями и дизентерией. Однако смертность среди населения, очень высокая в довоенные годы, наоборот снизилась. Этому способствовало открытие при заводах здравкомплексов. На врачей поликлиник была возложена ответственность за санитарно-эпидемиологическое состояние терапевтических участков. В 1942, по сравнению с 1941 г. на треть выросла численность врачей эпидемиологов и санитарных инспекторов.

Учитывая неблагоприятную ситуацию с распространением туберкулеза среди гражданского населения и военнослужащих, в крае были предприняты дополнительные меры по развитию фтизиатрической службы. В 1943 г. были дополнительно развернуты фтизиатрические койки в г. Владивостоке – 120 коек в Уссурийском диспансере – 45 коек, г. Сучане (Партизанске) – 25 коек, в районных больницах – по 10 коек. Туберкулезное отделение главного госпиталя Тихоокеанского флота было перебазировано в район 26 км. (ныне Садгород). В приспособленных помещениях были открыты лечебные отделения для больных с бациллярными и малыми формами туберкулеза. Ведущую роль в организации лечения больных сыграл главный фтизиатр Тихоокеанского флота В.В. Пучков, которым впервые была проведена торакоакустика [3].

В октябре 1943 г. на базе Дальзавода, крупнейшего судоремонтного предприятия края, была создана медико-санитарная часть, основной задачей которой являлась проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья работающих. Первоначально в нее входили стационар на 60 коек, амбулатория, 4 здравпункта и отделение скорой медицинской помощи. В апреле 1944 г. при ней открылся туберкулезный санаторий на 20 коек, а число работающих врачей увеличилось с трех до девяти человек. Отличительной чертой в деятельности врачей медсанчасти являлся приоритет проводимых профилактических мероприятий в тесной связи с оценкой условий труда. Особое внимание уделялось охране здоровья работающих подростков.

В эти трудные годы органы советской власти и медицинские работники не забывали о поддержании здоровья и медицинском обслуживании детей. В 1942 г. в школах края были введены горячие завтраки, а летней оздоровительной работой были охвачены более 20 тыс. детей. Количество коек в детских больницах и отделениях больниц в 1945 г., по сравнению с 1941 г. увеличилось в 2,5 раза. В 1945 г. в крае работали 47 женско-детских консультаций, 20 молочных кухонь, 263 детских дошкольных учреждений на 10585 мест. Младенческая смертность за период 1941–1945 гг. снизилась в 2 раза.

Несмотря на трудности военного периода здравоохранение края развивалось. 20 марта 1943 г. Крайздравотдел издает приказ об организации краевого консультативного бюро при городской больнице, для оказания практической консультативной помощи сельским врачам (заведующий бюро врач Ф.Л. Гектин), что в значительной степени улучшило их работу и создало предпосылки для организации уже в послевоенные годы консультативно-диагностической поликлиники при краевой больнице № 1. Важную роль сыграло решение Крайисполкома № 656 «О созыве краевого съезда сельских врачей», что подтвер-

дило динамизм развития краевого здравоохранения и подчеркивало актуальность оказания медицинской помощи сельским жителям.

Об эффективности проводимых лечебно-профилактических мероприятий свидетельствуют данные о снижении заболеваемости детей брюшным тифом в 1941 г. по сравнению с 1940 г. на 24%, а дизентерией на 41%. В то же время высокой оставалась заболеваемость детей скарлатиной и дифтерией.

В годы войны, несмотря на предпринимаемые меры, ухудшилось питание населения, нарастало психологическое напряжение, чаще стали регистрироваться случаи авитаминоза и цинги, поэтому приморские медики в целях профилактики этих состояний и поддержания иммунитета больных широко использовали народные средства: хвойные отвары, бруснику, заманиху, клюкву, черемшу, элеутерококк, которые стали привычным ассортиментом в рационе больных, особенно в сельской местности. Известны нормативы выдачи хлеба по карточкам до 1943 г. Количество выдаваемого хлеба зависело от социальной группы. Так дневной норматив рабочего завода составлял до 600 грамм хлеба в день, инженера – до 500 г, иждивенца – до 400 г, на одного ребенка – до 300 г. Большую роль в недопущении голода среди населения края имела деятельность 4 колхозов – «миллионников», имевших даже в военные годы стабильные миллионные доходы, а так же развитая сеть подсобных хозяйств, лов рыбы и морепродуктов [9].

Для социально-психологической поддержки раненых и больных создавались комитеты по обслуживанию раненых и больных. Их деятельность сыграла огромную положительную роль не только для раненых, которые после выздоровления возвращались в действующую армию, но и для тех, кто по состоянию здоровья был признан непригодным к несению воинской службы и нуждался в социальной и психологической поддержке.

Огромную по значимости роль в обеспечении фронта и тыла вооружением, различного рода оборудованием, ремонтной базой и продуктами питания отводилась Дальневосточному морскому пароходству, суда которого осуществляли перевозку жизненно важных грузов из Америки в порты Дальнего Востока. Слабо вооруженные, а часто просто невооруженные торговые и транспортные суда на длительных переходах в Тихом, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах часто становились легкой добычей немецких надводных и подводных кораблей, а порой гибель приходила с воздуха, когда на корабли пикировали вражеские самолеты. В этих условиях нашим морякам нужно было доставлять грузы, вести караваны, помогать фронту [8].

Выполняя задание по перевозке импортных грузов, суда Дальневосточного пароходства в 1942–1943 гг. в составе союзных конвоев и самостоятельно совер-

шали кругосветные и полукругосветные плавания через Северный Ледовитый, Атлантический и Тихий океаны, побывав в Исландии, Великобритании, США, странах Латинской Америки, а также сквозные плавания по Северному морскому пути. Около 10 судов ДВМП посетили Индию, Иран, Австралию, Новую Зеландию. Дальневосточные суда в течение всей войны совершали тяжелые плавания через северную часть Тихого океана в США и Канаду.

Далеко не все суда ДВМП вернулись в порт приписки, 25 из них остались в морской пучине. Многие приморцы погибли, другие умерли от ран, голода и холода, покинув суда на шлюпках. Морякам приходилось выживать на необитаемых островах, томиться в японском плену. Но честь своего края, своей Родины моряки-приморцы не предали. Вместе с членами экипажей трудности морских переходов переносили судовые медики, многие из которых были женщинами. На все времена увековечены в памяти приморцев фамилии героических судовых медиков: О.А. Бочаровой, А.С. Броневской, И.П. Климушевой и др. [4].

В годы войны ведущая роль в медицинском обеспечении боевых действий принадлежала воинским медицинским формированиям. На территории Приморского края к ним, прежде всего, относились медицинские формирования Тихоокеанского флота. В предвоенный период коечный фонд Тихоокеанского флота (вместе с флотилией) составлял 2 840 штатных коек, из которых до войны было развернуто 1729 коек. Флот располагал 9 госпиталями, 5 базовыми и 7 авиационными лазаретами.

С началом Великой Отечественной войны происходило развертывание медицинских формирований флота. Госпитальная коечная сеть Тихоокеанского флота в 1941 г. была увеличена и к октябрю 1941 г. было развернуто 3540 коек в госпиталях и базовых лазаретах, а вместе с санаториями и домами отдыха – 4540 коек. 16 августа 1941 г. вступил в строй ЭВМГ на 500 коек для бальнеологического и физиотерапевтического лечения больных хроническими заболеваниями и выздоравливающих. К концу 1944 г. Тихоокеанский флот и Северная Тихоокеанская флотилия располагали 11 военно-морскими госпиталями, 7 базовыми лазаретами и другими медицинскими учреждениями (санатории, дома отдыха, базовые поликлиники, зубоветеринарные лаборатории, три маневренных группы переливания крови и т. п.). Общее количество коек в госпиталях и лазаретах составляло 2040 (2490 – с санаториями и домами отдыха), кроме того – 220 мест в войсковых лазаретах авиабаз ВВС ТОФ. В распоряжении флота имелось лишь одно санитарно-транспортное судно «Свердловск», которое нуждалось в капитальном ремонте. По отчетам лечебных учреждений в госпитали Тихоокеанского флота и Северной Тихоокеанской флотилии поступили на лечение 4076 человек, в том

числе 777 раненых и контуженных и 3299 больных [7]. Безвозвратные потери Тихоокеанского флота и Северной Тихоокеанской флотилии за 25 дней войны с Японией определяются в 998 человек, из которых 903 человека были убиты и умерли на этапах медицинской эвакуации, а 95 чел. пропали без вести или оказались в плену.

Ведущая роль в организации медицинского обеспечения личного состава Тихоокеанского флота в годы Великой Отечественной войны принадлежала главному госпиталю флота. В первые годы ВОВ его персонал активно готовил медицинские кадры для фронта, участвовал в строительстве флотской инфраструктуры, оказывал медицинскую помощь военнослужащим и членам их семей, изучал опыт работы госпиталей во фронтовой полосе. Только в 1941 г. на базе госпиталя прошли подготовку 49 врачей и 40 фельдшеров, не считая курсантов школы санитарных старшин и медицинского состава госпиталя, присланного на мобилизацию.

Когда началась война с Японией врачи, госпитали непосредственно обеспечивали боевые действия флота. В апреле 1945 г. он стал называться «Главный госпиталь Тихоокеанского флота». Его коечный фонд был доведен до 1000 коек. Для его комплектования большинство врачей и медицинских сестер было отозвано из филиалов, или направлены из числа мобилизованных. 15 августа 1945 г. в 21 час. 30 мин. с причала МСО флота была доставлена первая группа раненых – 84 человека. Поступление раненых и больных было большим, поэтому медицинский состав был разбит на 2 смены, чтобы работа проводилась круглосуточно [2].

Для приближения медицинских формирований к зоне боевых действий и скорейшего оказания медицинской помощи раненым туда направлялись маневренные хирургические группы, которые участвовали в боевых действиях: одна в порту Сейн, вторая – в Генсане, третья – на Камчатке, а оттуда в составе десантного отряда на Курильские острова. Это позволяло обеспечить своевременность оказания медицинской помощи и повышало качество и эффективность лечения. Врачей госпиталя всегда отличал высокий профессионализм и беззаветная преданность выбранной профессии. Всего за время войны с Японией в Главный госпиталь Тихоокеанского флота поступило 480 раненых, из числа которых 98% были возвращены в строй [1].

Одним из множества факторов, определяющих высокую эффективность работы врачей госпиталя, являлось проведение и внедрение в практику результатов научных исследований в области военно-морской и военно-полевой хирургии и терапии, военной эпидемиологии и т.д. Эта традиция, берущая начало с первых лет его организации, была продолжена не только в годы войны, но и мирное время.

За проявленный героизм и высокий профессионализм более 120 работников госпиталя были награждены боевыми орденами и медалями, а выпускнице школы санинструкторов М. Цукановой присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрюков Б.Г. У истоков милосердия. 135 лет Военно-морскому клиническому госпиталю Тихоокеанского флота. Под ред. А.П. Соловьева. Владивосток: Альфа-Принт, 2007 – 368 с.

2. Григоренко Г.Ф. История Владивостокского военно-морского госпиталя. Владивосток, 1985; 56–63.

3. Гусева Н.Г. Лищинский Б.Д. Тезисы докладов научно-практической конференции, посвященной 50-летию здравоохранения Приморья. Владивосток, 1972; 51–52.

4. Исаева Г.П., Лищинский Г.П., Кривелевич Е.Б., Мизь Н.Г., Чернолуцкая Е.Н. От шаманского бубна до луча лазера (Очерки по истории медицины Приморья.) Часть 2. Владивосток, 2000 – 208 с.

Сведения об авторах

Кривелевич Евсей Бенцианович, к.м.н., доцент, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2, val1952@mail.ru);

Шерстнева Елена Петровна, к.м.н., доцент, доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2);

Качаева Татьяна Митрофановна, к.м.н., старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2);

Калинин Андрей Вениаминович, д.м.н., профессор, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Минздрава России (690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2).

5. Калинин А.В., Данильченко О.А. Роль НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова в обеспечении биологической безопасности России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тихоокеанский медицинский журнал, 2016; 3, 41.

6. Колесниченко К. Ю. Военно-гражданские отношения в Приморском крае в годы Великой Отечественной войны <https://cyberleninka.ru/article/n/voenno-grazhdanskije-otnosheniya-v-primorskom-krae-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny>.

7. Смекалов А.В., Юрко В.И., Щербак Ю.А., Бринюк Н.Ю. Деятельность госпиталей Тихоокеанского флота в годы Великой Отечественной войны (По материалам филиала ЦАМО РФ) http://www.kamlib.ru/resources/smekalov_32.htm.

8. Ткачева Г. Великая Отечественная война во Владивостоке: Как и чем жил город в военное время. <https://primamedia.ru/news/429554/>.

9. Турмов Г.П., Хисамутдинов А.А. Владивосток – город воинской славы, Владивосток: Издательский дом ДВФУ, 2012; 191.